

Рисунок 1. Результаты изучения частоты и структуры осложнений

Заключение. Проблема болезней донорской зоны в отдаленном послеоперационном периоде остается актуальной и достаточно малоизученной. Дальнейшее исследование факторов, влияющих на частоту возникновения болезней донорской зоны, позволит

превентивно снизить частоту осложнений оперативного вмешательства и улучшить результаты лечения путем разработки различных методов функциональной и хирургической реабилитации больных подобного профиля.

Литература:

1. Wang W., Yeung K.W.K. Bone grafts and biomaterials substitutes for bone defect repair: A review. *Bioact. Mater.* 2017. Jun 7;2(4). P.224-247.
2. Goldberg V.M., Akhavan S. Biology of bone grafts, in: J.R. Lieberman, G.E. Friedlaender (Eds.). *Bone Regeneration and Repair*, Springer, 2005, pp. 57e65.
3. Dimitriou R., Mataliotakis G.I., Angoules A.G., Kanakaris N.K., Giannoudis P.V. Complications following autologous bone graft harvesting from the iliac crest and using the RIA: a systematic review. *Injury*. 2011; 42 Suppl 2: S.3-S15.
4. Rawashdeh M.A., Telfah H. Secondary alveolar bone grafting: the dilemma of donor site selection and morbidity. *Br J Oral Maxillofac Surg*. 2008. Vol.46. P.665-670
5. Kalk W.W., Raghoobar G.M., Jansma J., Boering G. Morbidity from iliac crest bone harvesting. *J Oral Maxillofac Surg*, 1996; vol.54. P.1424-1492.
6. Fernyhough J. C., Schimandle J. J., Weigel M. C., Edwards C. C., Levine A. M. Chronic donor site pain complicating bone graft harvesting from the posterior iliac crest for spinal fusion. *Spine*, 1992; vol. 17.P. 1474-1480.
7. Arrington E. D., Smith W. J., Chambers H. G., Bucknell A. L., Davino N. A. Complications of iliac crest bone graft harvesting. *Clin Orthop*, 1996; vol.329. P. 300-309.
8. Goulet J. A., Senunas L. E., DeSilva G. L., Greenfield M. L. Autogenous iliac crest bone graft. Complications and functional assessment. *Clin Orthop*, 1997; vol. 339. P.76-81.
9. Summers B. N., Eisenstein S. M. Donor site pain from the ilium. A complication of lumbar spine fusion. *J Bone Joint Surg [Br]*, 1989; vol. 71. P. 677-680.
10. Banwart J. C., Asher M. A., Hassanein R. S. Iliac crest bone graft harvest donor site morbidity. A statistical evaluation. *Spine*, 1995; vol. 20. P. 1055-1060.
11. Kim D.H., Rhim R., Li L., Martha J., Swaim B.H., Banco R.J., Jenis L.G., Tromanhauser S.G. Prospective study of iliac crest bone graft harvest site pain and morbidity. *Spine J.*, 2009; vol.9. P. 886-892.

12. Palmer W., Crawford-Sykes A., Rose R.E. Donor site morbidity following iliac crest bone graft. *West Indian Med J.*, 2008; vol.57. P. 490–492.
13. Schwartz C.E., Martha J.F., Kowalski P., Wang D.A., Bode R., Li L., Kim D.H. Prospective evaluation of chronic pain associated with posterior autologous iliac crest bone graft harvest and its effect on postoperative outcome. *Health Qual Life Outcomes*, 2009; vol.7. P. 49.
14. Kurz L. T., Garfin S. R., Booth R. E., Jr. Harvesting autogenous iliac bone grafts. A review of complications and techniques. *Spine*, 1989; vol.14. P. 1324–1331.
15. Smith S. E., DeLee J. C., Ramamurthy S. Ilioinguinal nevralgia following iliac bone-grafting. Report of two cases and review of the literature. *J Bone Joint Surg [Am]*, 1984; vol.66. P. 1306–1308.
16. Russell J.L., Block J.E. Surgical harvesting of bone graft from the ilium: point of view. *Med Hypotheses*, 2000; vol. 55(6). P.474-479.
17. Косулин А.В., Елякин Д.В. Болезни донорской зоны как проблема хирургической вертебрологии: систематический обзор // *Хирургия позвоночника*. 2016. Т. 13. № 2. С. 45–51.
18. Heary R.F., Schlenk R.P., Sacchieri T.A., Barone D., Brotea C. Persistent iliac crest donor site pain: independent outcome assessment. *Neurosurgery*, 2002; vol.50. P. 510–516.
19. Silber J.S., Anderson D.G., Daffner S.D., Brislin B.T., Leland J.M., Hilibrand A.S., Vaccaro A.R., Albert T.J. Donor site morbidity after anterior iliac crest bone harvest for single-level anterior cervical discectomy and fusion. *Spine*, 2003; vol.28. P. 134–139.
20. Singh K., Phillips F.M., Kuo E. A prospective, randomized, double-blind study of the efficacy of postoperative continuous local anesthetic infusion at the iliac crest bone graft site after posterior spinal arthrodesis: a minimum of 4-year follow-up. *Randomized Controlled Trial. Spine (Phila Pa 1976)*, 2007; vol. 32(25). P.2790-2796.
21. Jakoi A.M., Iorio J.A., Cahill P.J. Autologous bone graft harvesting: a review of grafts and surgical techniques. *Musculoskelet Surg.*, 2015; vol.99. P. 171–178.
22. Галкин В.Б., Мушкин А.Ю., Муравьев А.Н., Сердобинцев М.С., Белиловский Е.М., Сеницын М.В. Половозрастная структура заболеваемости туберкулезом различных локализаций в Российской Федерации: динамика в XXI веке. *Туберкулез и болезни легких*. 2018. Т. 96. № 11. С. 17-27.
23. Гарбуз А.Е., Сердобинцев М.С., Гусева В.Н. Современная восстановительная хирургия туберкулеза позвоночника и суставов. *Проблемы туберкулеза*. 2002. № 4. С. 27.
24. Сердобинцев М.С., Ряснянская Т.Б. Изменение качества жизни больных туберкулезом и другими заболеваниями крупных суставов после хирургического лечения. *Проблемы туберкулеза и болезней легких*. 2006. № 11. С. 43.